

Estratégia de incentivo e gestão da ciência cidadã para monitorização marinha na Madeira

Sumário:

A monitorização das espécies marinhas e das atividades antropogénicas é fundamental para uma gestão eficaz do espaço marítimo. No entanto, esta recolha de informação é frequentemente morosa e dispendiosa, exigindo embarcações e equipamentos sofisticados, bem como profissionais qualificados. Um estudo recente no Arquipélago da Madeira procurou validar se os trabalhadores marítimos poderiam contribuir de forma eficaz para iniciativas de ciência cidadã, a partir de um estudo de caso sobre a foca-monge-do-mediterrâneo nas pisciculturas. Os resultados indicaram que a informação fornecida por estes trabalhadores, através de inquéritos, corresponde, em vários dos parâmetros ecológicos analisados, aos dados recolhidos por métodos científicos, evidenciando, assim, o seu potencial contributo para iniciativas de ciência cidadã. Assim, a criação de uma plataforma de monitorização marinha que integre este tipo de dados reforçaria a ciência cidadã na Região Autónoma da Madeira (RAM), forneceria uma base sólida para apoiar estudos científicos e políticas de gestão, e contribuiria para a participação ativa da comunidade em programas de conservação.

Temas

- **Ciência Cidadã**
- **Economia Azul**
- **Gestão da Biodiversidade Marinha**
- **Conservação da Natureza**

Contexto

A economia azul na Madeira apresenta elevado potencial de crescimento, particularmente nos setores da aquicultura marinha, do transporte marítimo e do turismo costeiro. Estes setores dependem de ecossistemas marinhos saudáveis, mas a sua interação com habitats sensíveis ou espécies vulneráveis levanta preocupações ambientais. Simultaneamente, esta proximidade cria uma oportunidade para envolver os trabalhadores marítimos locais em iniciativas de ciência cidadã, promovendo o envolvimento comunitário e a literacia ambiental.

A ciência cidadã possibilita monitorizações em áreas marítimas mais extensas e ao longo de períodos prolongados, reduzindo os custos e a dependência de observadores especializados. Além disso, contribui para colmatar a descontinuidade frequente dos projetos de investigação e conservação, muitas vezes interrompidos por limitações de financiamento ou pela predominância de financiamentos de curto prazo.

Resultados Principais

↪ O alinhamento entre o conhecimento local dos trabalhadores marítimos e os dados científicos recolhidos, com correspondência em diversos dos parâmetros analisados, reforça o valor do conhecimento destes profissionais. Destaca-se, assim, a importância da aplicação de metodologias adequadas, como inquéritos combinados com mapeamento participativo em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para a integração eficaz deste conhecimento em processos científicos.

↪ Vários estudos apontam que diferentes stakeholders marítimos apoiam a proteção ambiental e reconhecem os serviços de ecossistema prestados pelas espécies marinhas. No caso do estudo da foca-monge-do-mediterrâneo, verificou-se que a maioria dos trabalhadores marítimos da Madeira (89,3%) não demonstrou animosidade em relação à espécie.

↪ Os trabalhadores marítimos mostram-se particularmente bem posicionados para contribuir em projetos de ciência cidadã, devido à sua presença regular no meio marinho e à proximidade de áreas de maior interação humana com os ecossistemas, tendo a sua contribuição sido essencial em diversos estudos anteriores na ilha.

Fig. 1. Avaliação da opinião em relação à foca-monge-do-mediterrâneo e à aquicultura, com base em inquéritos a trabalhadores marítimos na Madeira (n = 46) (Figura extraída de Amaral et al., 2025).

! Implicações para as Políticas de Gestão

Maximização da Ciência Cidadã na RAM

A integração das iniciativas regionais de ciência cidadã numa plataforma online centralizada, que reúna os dados sobre biodiversidade marinha, permite não só fortalecer a base científica para estudos, como também orientar decisões políticas eficazmente.

Fortalecimento da cooperação com stakeholders

Promoção da cidadania ativa numa plataforma de ciência cidadã comunitária, com o desenvolvimento de um processo em que o acompanhamento e a formação dos diversos stakeholders são contínuos.

Valorização do conhecimento da comunidade local

Disponibilização dos dados da plataforma em artigos científicos de acesso aberto e em relatórios simplificados (por exemplo, relatórios para leigos), garantindo o retorno da informação à comunidade local, incentivando boas práticas e reforçando a comunicação entre indústria, academia e governo.

💡 Recomendações

Desenvolver uma plataforma participativa coordenada por investigadores, que integre diferentes iniciativas já existentes, como a Rede SOS Lobo-Marinho, os registos de avistamentos de cetáceos por operadores turísticos, as observações de centros de mergulho através do Dive Reporter e os dados sobre lixo marinho recolhido nas praias ou itens com incrustações biológicas, entre outras iniciativas relevantes.

Criar uma coligação que reúna profissionais da aquicultura, pescadores recreativos, instrutores de mergulho, operadores turísticos, praticantes de atividades marítimas, investigadores, gestores do espaço marítimo, entre outros stakeholders.

Estabelecer incentivos (prémios, selos de participação, certificações, formação) para garantir a participação ativa e contínua dos stakeholders.

Autores:

Ana Cecília Amaral, Paola Parretti, Ana Dinis, Carlos Andrade

Este Policy Brief é baseado nas seguintes publicações científicas:

Amaral et al. (2025): <https://doi.org/10.3390/environments12060207>

Fernández-Palacios et al. (2023): <https://doi.org/10.1007/s11852-023-00961-z>

Parretti et al. (2023): <https://doi.org/10.3390/jmse11020438>

Pita et al. (2025): <https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1589544>

Órfão et al. (2024): <https://doi.org/10.1002/aqc.4106>

Buzinkai et al. (2023): <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102191>

Parretti et al. (2020): <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105069>

Berimbau et al. (2023): <https://doi.org/10.3390/d15101062>

Tsybulsky (2020): <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00116>

Pate (2020): <https://doi.org/10.1002/aqc.3508>

10 2015-2025
anos

Sobre os Policy Briefs do MARE

Os *Policy Briefs* do MARE são resumos curtos em português que traduzem os resultados científicos e detalham recomendações práticas para a gestão e definição de estratégias políticas administrativas com base na investigação desenvolvida no centro.

Têm como objetivo aproximar o conhecimento científico dos atores-chave regionais e nacionais, apoiando decisões informadas nas áreas de política científica, gestão de recursos marinhos e do espaço marítimo, proteção ambiental e conservação marinha.

Contatos

